

SOG'LOM TURMUSH TARZINING YOSHLAR SALOMATLIGIGA TA'SIRI.

Baxodirova Zebiniso

KIUT, Davolash ishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18464743>

Annotatsiya: Maqola zamonaviy yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishning ahamiyati, uning jismoniy va ruhiy salomatlikka ta'siri hamda kasalliklarning oldini olishdagi roli haqida so'zlaydi. Shuningdek, maqolada yoshlar orasida noto'g'ri ovqatlanish, kamharakatlik, uyqu rejimining buzilishi, stress va zararli odatlar kabi muammolarni bartaraf etish bo'yicha kompleks yondashuvlar ko'rib chiqilgan. Ta'lim muassasalari va jamoat tashkilotlari orqali ratsional ovqatlanish, jismoniy faollik, ruhiy barqarorlik va zararli odatlardan voz kechish targ'ib qilinadi.

Kalit so'zlar: sog'lom turmush tarzi, yoshlar salomatligi, jismoniy faollik, to'g'ri ovqatlanish, stress, zararli odatlar, profilaktika

Abstract: The article discusses the importance of promoting a healthy lifestyle among modern youth, its impact on physical and mental health, and its role in disease prevention. It also addresses issues such as poor nutrition, physical inactivity, disrupted sleep patterns, stress, and harmful habits, proposing a comprehensive approach to address them. Schools and public organizations are highlighted as platforms for promoting rational nutrition, physical activity, mental stability, and avoidance of harmful habits.

Keywords: healthy lifestyle, youth health, physical activity, proper nutrition, stress, harmful habits, prevention.

Аннотация: Статья рассматривает значимость пропаганды здорового образа жизни среди современной молодежи, его влияние на физическое и психическое здоровье, а также роль в профилактике заболеваний. Также рассматриваются проблемы неправильного питания, низкой физической активности, нарушений режима сна, стресса и вредных привычек, предлагается комплексный подход к их решению. Школы и общественные организации выделены как платформы для продвижения рационального питания, физической активности, психического равновесия и отказа от вредных привычек.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье молодежи, физическая активность, правильное питание, стресс, вредные привычки, профилактика

KIRISH

Bugungi kunda jamiyat taraqqiyoti, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi hamda turmush tarzining o'zgarishi inson salomatligiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, yoshlar orasida jismoniy faollikning kamayishi, noto'g'ri ovqatlanish, uyqu rejimiga amal qilmaslik va stress holatlarining ko'payishi turli xil kasalliklarning erta rivojlanishiga sabab bo'lmoqda. Shu sababli sog'lom turmush tarzini shakllantirish bugungi tibbiyotning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Sog'lom turmush tarzi — bu insonning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy holatini mustahkamlashga qaratilgan hayotiy odatlar majmuasidir. To'g'ri ovqatlanish, muntazam jismoniy mashg'ulotlar, shaxsiy gigiyenaga rioya qilish, zararli odatlardan voz kechish hamda ruhiy barqarorlikni ta'minlash sog'lom turmush tarzining asosiy tarkibiy qismlaridir. Ushbu omillar yosh organizmning to'g'ri rivojlanishi va kelajakdagi salomatligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Mazkur maqolaning maqsadi sog'lom turmush tarzining yoshlar salomatligiga ta'sirini yoritish, uning kasalliklar profilaktikasidagi o'rnini tahlil qilish hamda yoshlar orasida sog'lom hayot tarzini targ'ib etishning ahamiyatini ko'rsatib berishdan iborat.

Asosiy qism.

Bugungi kunda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki globallashgan zamonaviy hayot sharoitida insoniyat turli zararli odatlarga berilib, o'z salomatligiga o'zi xavf solmoqda. Noto'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollikning yetishmasligi, doimiy stress va depressiya holatlari, shuningdek, uyqu rejimining buzilishi ko'plab surunkali kasalliklarning kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Jumladan, yurak-qon tomir kasalliklari, qandli diabet, semizlik va eng asosiysi, ruhiy salomatlikdagi turli buzilishlar aynan ushbu omillar bilan chambarchas bog'liqdir.

Ayniqsa, bugungi kunda yoshlar orasida bunday holatlarning ko'payib borayotgani tashvishli holat hisoblanadi. Avvalo, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish masalasi ayniqsa yoshlar orasida alohida dolzarblik kasb etmoqda. Chunki yoshlar jamiyatning eng faol va salohiyatli qatlami bo'lib, ularning jismoniy va ruhiy salomatligi mamlakatning kelajakdagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy axborot texnologiyalarining jadal rivoji, urbanizatsiya jarayonlari hamda ta'lim va mehnat yuklamalarining ortishi yoshlar orasida kamharakat turmush tarzi, noto'g'ri ovqatlanish va stress holatlarining kuchayishiga olib kelmoqda.[1,2]

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sog'lom turmush tarziga oid ko'nikmalar aynan yoshlik davrida shakllantirilsa, ular butun hayot davomida mustahkam

saqlanib qoladi. Shu sababli ta'lim muassasalarida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini faollashtirish, sog'lom ovqatlanish madaniyatini shakllantirish hamda psixologik salomatlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan dasturlarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.[3,4]

Bundan tashqari, yoshlar orasida zararli odatlarning oldini olish, raqamli texnologiyalardan oqilona foydalanishmadaniyatini rivojlantirish va sog'lom dam olish muhitini yaratish sog'lom turmush tarzini qaror toptirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Shu tariqa, yoshlar salomatligini muhofaza qilishga qaratilgan kompleks yondashuv nafaqat individual sog'liqni mustahkamlashga, balki jamiyatda sog'lom avlodni shakllantirishga xizmat qiladi.[5,6]

Shu bilan birga, yoshlar orasida sog'lom turmush tarziga rioya qilmaslik bir qator muammolarni yuzaga keltirmoqda. Ularning eng asosiylari quyidagilardan iborat:

Noto'g'ri ovqatlanish: yoshlar ko'pincha tez tayyorlanadigan fastfood mahsulotlarini iste'mol qiladi, meva va sabzavotlarni yetarlicha qabul qilmaydi, bu esa semizlik va boshqa metabolik kasalliklar xavfini oshiradi.

Kamharakatlik: ko'pchilik yoshlar kundalik faoliyatda yetarli jismoniy mashqlarni bajarmaydi, bu esa yurak-qon tomir kasalliklari, mushak-suyak tizimi va ortopedik muammolar rivojlanishiga olib keladi.

Uyqu rejimining buzilishi: ertalab uyg'onish va kechqurun yotish vaqti tartibsizligi, mobil telefon va boshqa gadjetlardan haddan tashqari foydalanish uyqu sifatini pasaytiradi.

Ruhiy salomatlik bilan bog'liq muammolar: stress, depressiya, yolg'izlik hissi va ijtimoiy tarmoqlarga haddan tashqari bog'lanish ruhiy barqarorlikni pasaytiradi.

Zararli odatlar: chekish, spirtli ichimliklar va boshqa zararli odatlarga erta kirish yoshlar salomatligini xavf ostiga qo'yadi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish uchun kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Avvalo, ta'lim muassasalarida yoshlarni ratsional ovqatlanish, meva va sabzavotlarni muntazam iste'mol qilish hamda fastfood mahsulotlarini cheklash bo'yicha seminar va treninglar bilan jalb etish muhimdir. Shuningdek, kundalik hayotga jismoniy faollikni kiritish, sport mashg'ulotlarini rag'batlantirish va maktab hamda universitetlarda sport inshootlarini rivojlantirish yoshlar salomatligini mustahkamlashda katta rol o'ynaydi. Uyqu gigiyenasi va dam olish tartibini tartibga solish, mobil qurilmalardan oqilona foydalanishni targ'ib qilish ham sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Bundan tashqari,

psixologik maslahat markazlari va stressni boshqarish bo'yicha treninglar tashkil etish, ijtimoiy tarmoqlardan oqilona foydalanish madaniyatini shakllantirish yoshlarning ruhiy barqarorligini mustahkamlaydi. Profilaktik dasturlar orqali zararli odatlardan, jumladan chekish va spirtli ichimliklardan voz kechishga o'rgatish esa ularning umumiy sog'lig'ini himoya qilishda muhim ahamiyatga ega. Shu tariqa, kompleks yondashuv sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, yoshlar salomatligini muhofaza qilish va jamiyatda barkamol avlodni shakllantirishga xizmat qiladi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish zamonaviy jamiyatda inson salomatligini mustahkamlash va surunkali kasalliklarning oldini olishda muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, yoshlar orasida noto'g'ri ovqatlanish, kamharakatlik, uyqu rejimining buzilishi, stress va zararli odatlar kabi holatlar salomatlikka sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli, sog'lom turmush tarzini shakllantirish va uni targ'ib qilish bo'yicha kompleks yondashuvni amalga oshirish zarur. Bu yondashuv ta'lim muassasalari va jamoat tashkilotlarini jalb etish orqali ratsional ovqatlanish, jismoniy faollik, uyqu gigiyenasi, ruhiy barqarorlik va zararli odatlardan voz kechishni rag'batlantirishga qaratilishi lozim. Shu tariqa, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish nafaqat individual salomatlikni mustahkamlash, balki jamiyatda barkamol, sog'lom va faol avlodni shakllantirishga xizmat qiladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vitamins and Human health. UB Xatamova, US Maxamatov. Мировая наука, 83-85
2. OPTIMAL NUTRITION PROGRAM FOR CHILDREN: DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION. M Umidjon Modern World Education: New Age Problems–New solutions 1 (3), 70-72
3. ОЖИРЕНИЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ. У Махаматов Научный Импульс 3 (26), 69-73
4. EKSTRAGENITAL PATOLOGIYALAR, HOMILADORLIKNING O'ZARO BIR BIRIGA TA'SIRI VA BU HOLATDA OVQATLANISH TARTIBI , U Maxamatov, D Abselyamov, X Kenjayeva, S Po'latov. MASTERS 3 (3), 5-10
5. CARDIOVASCULAR DISEASES AND HYGIENIC PRINCIPLES OF HEALTHY NUTRITION. F Mamadaliyev, D Abselyamov, S Pulatov, K Kenjayeva, U Maxamatov. Journal of Multidisciplinary Sciences and Innovations 1 (2), 765-768
6. EMERGENCY SITUATIONS RESPONSIBILITIES AND PREVENTION MEASURES. MU Shoirjonovich, XU Bahodirovna. Мировая наука, 33-36